

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

8 janeiro 2026 | Nº 361

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Rentabilidade diagnóstica da TC na deteção de isquémia mesentérica aguda

Referência: Reintam Blaser A et al. Radiological diagnosis of acute mesenteric ischemia in adult patients: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep.* 2025;15(1):9875.

Análise do estudo: Esta revisão sistemática com meta-análise procurou avaliar o valor diagnóstico da realização de tomografia computadorizada (TC) em doentes adultos com suspeita de qualquer subtipo de isquémia mesentérica aguda (IMA), como arterial, venosa ou não oclusiva. Foram selecionados estudos que incluíssem pelo menos 10 doentes adultos (>18 anos) com suspeita de IMA e com posterior confirmação por cirurgia, angiografia mesentérica, endoscopia e/ou histopatologia, tendo sido colhidos marcadores imagiológicos entre outros dados.

Foram pesquisadas – até maio de 2024 – as bases de dados bibliográficas PubMed, Cochrane Library, Scopus e Web of Science. O resultado (*outcome*) primário correspondeu à precisão diagnóstica do uso de TC em doentes com suspeita de IMA.

Para a análise final foram incluídos 81 estudos para a revisão sistemática.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A angio-TC apresentou uma sensibilidade (92,5%, IC 95% 85,6% a 96,2%) e especificidade (98,5% IC 95% 90,8 a 99,8%) superiores em comparação com outros protocolos de TC que apresentaram globalmente sensibilidade e especificidade de 75,8% e 90,5%, respetivamente.
- Os sinais imagiológicos mais sensíveis na deteção de IMA foram a aeroportia, redução da espessura parietal intestinal e hiperdensidade espontânea intestinal.
- Os sinais imagiológicos não vasculares (ex: densificação mesentérica, ascite, pneumatose intestinal), evidentes tanto em angio-TC como em outros protocolos, não permitiram a distinção entre os diferentes subtipos de IMA nem permitiram, isoladamente, o diagnóstico de IMA.

Aplicação prática:

A angio-TC deve ser o protocolo de eleição na suspeita de IMA, dada a sua rentabilidade diagnóstica claramente superior aos protocolos de TC convencionais. Na prática clínica, esta escolha pode ser desafiante devido à apresentação clínica frequentemente inespecífica da IMA. Frequentemente a suspeita não é imediata, levando à realização de um protocolo de TC subótimo.

Nestes casos, importa sublinhar que os achados não vasculares são insuficientes para estabelecer ou excluir, isoladamente, o diagnóstico. Assim, perante uma TC convencional inconclusiva, mas existindo uma suspeita clínica de IMA, deve-se ponderar a reavaliação a curto prazo ou a realização imediata de angio-TC.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro